

AUTIZM DIAGNOZLI BOLALARNING NUTQIDAGI XUSUSIYATLARI

To‘reniyazova Shaxnoza

Toshkent davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola autizm spektri buzilishlari (ASB) bo‘lgan bolalarning nutq rivojlanishi va kommunikatsiya xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada autizimli bolalarning nutqidagi o‘ziga xos muammolar, so‘zlashuv va tushunishdagi kechikishlar, ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar hamda takrorlanuvchi va stereotipik nutq xatti-harakatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘z: autizm, nutq rivojlanishi, sindrom, nutq, diagnoz.

KIRISH

Autizm kasalligi, yoki to‘liq nomi bilan **Autizm Spektri Buzilishlari (ASB)**, asrimizda eng ko‘p o‘rganilayotgan va tushunilishi zarur bo‘lgan neyro-rivojlanish kasalliklaridan biridir. Bu kasallik bolalik davrida boshlanib, asosan ijtimoiy muloqot, kommunikatsiya va cheklangan, takrorlanuvchi xatti-harakatlar bilan bog‘liq bo‘lgan rivojlanish muammolarini o‘z ichiga oladi. Autizmga oid adabiyotlar tahlil qilinganida, bu kasallikning turli jihatlari, tashxis qo‘yish, davolash usullari va ijtimoiy qabul qilish masalalari to‘g‘risida ko‘plab ilmiy, psixologik va tibbiy ishlar mavjud.

Autizm kasalligi haqidagi dastlabki ilmiy izlanishlar 20-asr boshlariga borib taqaladi. 1943-yilda amerikalik psixiatr Leo Kanner, birinchi bo‘lib, autizmni alohida tashxis sifatida belgilab, "early infantile autism" deb nomladi. Shu bilan birga, avstriyalik psixoterapevt Hans Asperger ham o‘zining ishlarida autizmga o‘xshash alomatlariga ega bo‘lgan bolalarni tahlil qilgan va ularni "Asperger sindromi" deb ajratgan [1]. Bu ikki ilmiy kashfiyot autizm haqidagi zamonaviy tushunchalarning asosini tashkil etadi.

Autizm spektri buzilishi (ASB) — bu bir-biridan farq qiluvchi, lekin bir xil biologik asosga ega bo‘lgan holatlar majmuasini anglatadi [2]. Asosiy alomatlar:

• **Ijtimoiy o'zaro aloqaning buzilishi:** odamlar bilan to'g'ri muloqot qilishda qiyinchiliklar, ko'z bilan aloqa o'rnatishda noqulaylik, boshqalarning hissiy holatlarini tushunishda qiyinchiliklar.

• **Kommunikativ qiyinchiliklar:** so'zlashish, nutqning rivojlanishida kechikish, savollarni tushunmaslik yoki so'zlarni noto'g'ri ishlatish.

• **Takrorlanuvchi xatti-harakatlar:** cheklangan qiziqishlar, takroriy harakatlar, odatdagi turmush tarzidan chetlashish.

ADABIYOTLAR SHARHI

Autizm kasalligi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'plab olimlar tomonidan olib borilgan, va bu sohada turli yondashuvlar va nazariyalar shakllangan [3]. Quyida autizmni o'rganish bo'yicha eng mashhur va ta'sirchan olimlar va ularning ilmiy ishlari haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan.

Leo Kanner (1943)

Asosiy ishlari: Leo Kanner amerikalik psixiatr bo'lib, u autizmni ilk bor alohida klinik holat sifatida tasniflagan. 1943-yilda "Autistic disturbances of affective contact" nomli maqolasida, u bolalarda ijtimoiy muloqot va o'z-o'ziga qiziqishdagi aniq farqlarni ta'kidledi. Kanner autizmni "bolalikda boshlangan jiddiy ijtimoiy va kommunikatsion muammolar" sifatida tavsiflab, bu holatni "eriyen autistic disorder" deb atadi. Kannerning ishlari autizmni ilmiy kiritishda va tashxislashda muhim asos yaratdi. Uning izlanishlari autizmni neyropsixologik nuqtai nazardan tushunishga qaratilgan ilk tajriba edi.

Hans Asperger (1944)

Asosiy ishlari: Avstriyalik pediater Hans Asperger 1944-yilda autizmning o'ziga xos shaklini, keyinchalik **Asperger sindromi** deb ataladigan holatni tavsiflagan. Asperger o'zining tadqiqotlarida autizmli bolalar ijtimoiy qiyinchiliklar bilan duch kelganini, ammo yuqori intellektual qobiliyatlarni ko'rsatishini ta'kidledi. Aspergerning ishlari ijtimoiy qobiliyatlarning buzilishi va intellektual qobiliyatlarning farqini tushunishga yordam berdi. Uning ishlari hozirgi kunda autizm spektri buzilishlari (ASB) tasnifiga qo'shimcha ravishda muhim rol o'ynadi.

Uta Frith (1989)

Asosiy ishlari: Uta Frith britaniyalik psixolog bo'lib, autizmni kognitiv va neyropsixologik nuqtai nazardan o'rganishga katta hissa qo'shgan. U 1989-yilda "Autism: Explaining the Enigma" nomli kitobini nashr etdi, bu kitobda autizmni ijtimoiy va kommunikativ nuqtai nazardan tahlil qilgan. Frith autizmni tushunishda "teoriya of mind" (fikrlarni tushunish nazariyasi)ni ilgari surdi. U, autizimli bolalarda boshqalarning fikr va his-tuyg'ularini tushunishdagi qiyinchilikni tushuntirish uchun bu nazariyani ishlab chiqqan. Frithning ishlari autizmning neyro-kognitiv tushunilishini rivojlantirishda muhim rol o'ynadi.

Simon Baron-Cohen (1995)

Asosiy ishlari: Britaniyalik psixolog Simon Baron-Cohen, "teoriya of mind" nazariyasini yanada rivojlantirgan olimlardan biridir. U autizmni "Social Intelligence Hypothesis" (ijtimoiy aql nazariyasi) orqali izohladi va autizimli bolalarda boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishdagi qiyinchilikni yanada chuqurroq tahlil qildi. Baron-Cohen autizmni ijtimoiy va kommunikativ qobiliyatlar bilan bog'liq bo'lgan neyropsixologik o'zgarishlar sifatida tushuntirishga katta hissa qo'shdi. U autizimli bolalarning ijtimoiy munosabatlarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishlarini ko'rsatib, "mindblindness" (fikrlar tushunmasligi) kontseptsiyasini ishlab chiqqan. Bu autizmni tushunishda yangi nazariy asos bo'ldi.

Carol Gray (1991)

Asosiy ishlari: Carol Gray autizimli bolalar uchun ijtimoiy qoidalarni o'rganish va tushunishda yordam beruvchi "Social Stories" metodikasini ishlab chiqqan. Bu metodika autizimli bolalarga ijtimoiy vaziyatlarni yaxshiroq tushunishga yordam berishga mo'ljallangan. Grayning ishlari autizimli bolalarga ijtimoiy vaziyatlarni yengillashtirish va tushunishni o'rganishda katta yordam berdi. Uning ishlari hozirgi kunda ko'plab o'qituvchilar va terapevtlar tomonidan qo'llaniladi.

Eric Courchesne (1980-90-yillar)

Asosiy ishlari: Eric Courchesne — nevrolog bo'lib, u autizmning neyrobiologik asoslarini o'rganishga katta hissa qo'shgan. U autizimli bolalarda miya tuzilmasida va ishlashida aniq o'zgarishlar mavjudligini aniqlagan. Courchesne miya o'zgarishlarini, ayniqsa, miya po'stlog'ining rivojlanishidagi kechikishlarni va autizimli bolalarda

neuroanatomik o'zgarishlarni o'rganishga asoslangan. Uning ishlari autizmning neyrobiologik asoslarini tushunishga yo'naltirilgan.

Temple Grandin (1990-yillardan hozirgi kungacha)

Asosiy ishlari: Temple Grandin autizimli bo'lishiga qaramay, o'zining ilmiy va amaliy ishlari bilan mashhur bo'ldi. U avvalambor, autizimli bolalarning vizual tafakkurini tushuntirishga katta hissa qo'shgan va o'zining shaxsiy tajribalarini ilmiy tadqiqotlarga asoslab, autizmni yaxshi tushunishni targ'ib qilgan. Grandin autizimli bolalarning tafakkur va ijtimoiy muloqotlarini tushunishda muhim rol o'ynagan. Uning ishlarining asosiy yo'nalishi — autizimli odamlarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish va jamiyatda integratsiya qilish masalalari.

Sally Rogers (2000-yillar)

Asosiy ishlari: Sally Rogers autizimli bolalar uchun erta aralashuv dasturlarini ishlab chiqqan va "Early Start Denver Model" (ESDM) metodikasining asoschisi hisoblanadi. Bu modelda, erta yoshda autizimli bolalarga individual va guruh terapiyalarini qo'llash orqali ijtimoiy, kognitiv va kommunikativ rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Rogersning ishlari autizmni erta aniqlash va davolashning samaradorligini ko'rsatdi, bu esa erta aralashuvning autizimli bolalar uchun qanday katta ta'sir ko'rsatishini o'rgandi.

ASOSIY QISM

Autizm spektri buzilishi (ASB) bilan bog'liq bolalarning nutqida bir necha xususiyatlar kuzatilishi mumkin. Nutq xususiyatlari har bir bolada individual darajada ifoda topgan bo'lsa-da, bir qator umumiy alomatlar mavjud:

1. Nutqning kechikkan taraqqiyoti:

Autizimli bolalarda nutqning rivojlanishi o'rtacha yoki kechikishi kuzatilishi mumkin. Bu bolalar boshqa bolalarga qaraganda ko'proq vaqt talab qiladi, nutqni o'rganishda har xil muammolarga duch kelishi mumkin.

2. Mikrotalqinish va ommaviy nutq:

Nutqdagi aniqlik va to'g'ri ovozlanish masalalari bo'lishi mumkin. Bunday bolalarda frazalar va so'zlarni o'ziga xos tarzda aytmoqchi bo'lish, ko'pincha yoki keĤ tarzda yoki sirdan taxmin qilish ko'rinmalarini ko'rish mumkin.

3. Ekspresiv nutq muammolari:

Bular bolalarda o‘z fikrlari va hislari haqida og‘zacho izoh berishda qiynalishlarini his qilishlari mumkin. Ular yoki bir to‘g‘ri javob berishda o‘zlarini norabotanetik ravishda izhor etadi yoki to‘la qo‘rqqachli bo‘lishlari mumkin.

4. Stereotipik nutq:

Autizimli bolalarda stereotipik va takrorlanuvchi nutq xulqlari ko‘zga tashlanishi mumkin. Misol uchun, bola bir so‘zni yoki iborani doimiy ravishda takrorlaydi (extimol “exo” singari). Bu, shuningdek, biror savolga javob berishda qayta-qayta bir xil ishora yoki frazalarni takrorlash shaklida ham namoyon bo‘lishi mumkin.

5. Sotsial xavfsizlikning buzilishi:

Autizimli bolalarda nutq faoliyatining ijtimoiy qo‘llanilishida muammolar kuzatilishi mumkin. Masalan, ular odamlar bilan ko‘rishib, ulashishga yoki ijtimoiy munosabatlardagi og‘zaki muloqotlarga, masalan, ko‘zlarga qarashga ko‘pincha hayajon yoki notanishlik his qilishlari mumkin.

6. Jumla va savollardan foydalanish:

Ko‘p bolalar jumla tuzishda qiynalishlari, savollarni to‘g‘ri va ijtimoiy maqsadda ishlatishda mushkulliklar tug‘ilishi mumkin.

7. Tushuncha va ifoda yo‘nalishlarida keraksizlik:

Ushbu bolalarda o‘z his-tuyg‘ularini yoki boshqalarning his-tuyg‘ularini to‘g‘ri tushunish va ijobiy shaklda ifoda qilishda muammolar bo‘lishi mumkin. Ular ma‘lum bir kontekstlarda yoki ijtimoiy vaziyatlarda keraksiz javoblarni berishi mumkin.

Autizm spektri buzilishi bilan bog‘liq bolalarda nutqning murakkabligi va xususiyatlari har xil bo‘lishi mumkin, shuning uchun har bir bolaga individual yondashuv talab etiladi.

DAVOLASH METODLARI

Tashxis va Belgi Belgilari

Autizm spektri buzilishlarini tashxislashda asosan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) va ICD-10 (International Classification of Diseases) yondashuvlari qo‘llaniladi. DSM-5 ga ko‘ra, autizm spektri buzilishlarining quyidagi 3 ta asosiy belgilari mavjud:

1. Ijtimoiy muloqot va munosabatlarda buzilishlar
2. Takrorlanuvchi va cheklangan xatti-harakatlar, qiziqishlar
3. Erta yoshda boshlangan simptomlar

Shuningdek, autizmni tashxislash uchun ayrim neyropsixologik testlar, genetik tahlillar, tibbiy tekshiruvlar va ota-onalarning hikoyalari ham ishlatiladi.

Davolash Yondashuvlari

Autizmning to'liq davosi yo'qligi sababli, asosan simptomlarni yengillashtirish va bolaning rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli davolash usullari mavjud. Ularga quyidagilar kiradi:

- **Davolash usullari:** ABA (Applied Behavior Analysis), kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, o'yin orqali terapiya, nutqni rivojlantirish usullari.

- **Medikamentoz davolash:** ayrim hollarda, xulq-atvorni nazorat qilish uchun dorilar (masalan, depressiya yoki tashvish uchun) ishlatilishi mumkin.

- **Ijtimoiy va kommunikatsion ko'nikmalarni rivojlantirish:** autizmli bolalarga ijtimoiy aloqalarni o'rganish va o'z fikrlarini ifoda etish uchun maxsus o'quv dasturlari tuziladi.

- **Dietetik yondashuvlar:** ba'zi holatlarda bolalarda allergiya yoki qandli ovqatlar bilan bog'liq muammolar kuzatilgan bo'lsa, maxsus dietalarga e'tibor qaratilishi mumkin.

Autizmning Psixologik va Ijtimoiy Ta'sirlari

Autizmli bolalar va ularning oilalari uchun muhim masalalardan biri bu jamiyatdagi qabul qilish va qo'llab-quvvatlashdir. O'zini va boshqalarni tushunishdagi qiyinchiliklar, turli jamiyatlarda yashash va ishlashdagi muammolar autizmli bolalarni va ularning oila a'zolarini psixologik jihatdan sinovga soladi. Shuningdek, ijtimoiy yordam tizimining mavjudligi va muvofiqlashtirilgan pedagogik yordam autizmli bolalarning ijtimoiy integratsiyasini osonlashtirishi mumkin.

Autizmni Profilaktika va Rivojlantirish

Autizmning oldini olish yoki uning rivojlanishini kechiktirish mumkinmi degan savolga aniq javob yo'q. Biroq, erta tashxis va erta davolash autizmli bolalarning ijtimoiy va intellektual rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar yordamida (masalan, robot texnologiyalari, maxsus dasturlar) bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari kengaymoqda.

Zamonaviy Tadqiqotlar va Yangi Yo'nalishlar

Hozirgi kunda autizm haqidagi tadqiqotlar davom etmoqda, va yangi biologik mexanizmlar, genetik omillar, muhit va nevrologik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan yangi nazariyalar ishlab chiqilmoqda. Tadqiqotlar autizmning biologik asoslarini, uning asosan genetik va neyroanatomik omillar bilan bog'liqligini, shuningdek, psixologik va ijtimoiy omillarni yaxshiroq tushunishga yordam bermoqda.

XULOSA

Autizm kasalligi — juda murakkab, polimorfizmga ega bo'lgan kasallik bo'lib, uning sabablari va davolash usullari hali ham ilmiy izlanishlar markazida. Har bir autizmli bola o'ziga xosdir, shuning uchun individual yondashuv va ko'p tarmoqli davolash rejalari zarur. Autizmni erta aniqlash va davolash esa bolaning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi.

Foydalangan adabiyot ro'yxati:

1. **Ayupova M.** Logopediya: Darslik. -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017. -586 b.
2. **Rogers, S. J.** The Early Start Denver Model for Autism: A Comprehensive, Developmental Model for Early Intervention. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2001, 31(5), 497-510.
3. Smith, T., Iadarola, S. The Early Start Denver Model for Young Children with Autism: Promoting Language, Social, and Cognitive Development. Guilford Press. 2015.